

TALABALARDA BADIY ASARLAR MUTOLAASINI SHAKLLANTIRISH

S.Nurmuratova

Farmatsiya fakulteti 3 kurs 301-A guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12749110>

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi Ma'lumki, san'atlarning turlari rang barang. Ularning ichida adabiyot ham o'ziga xos o'ringa ega. Rassomchilik san'atining quroli mo'yqalam, raqs san'atiniki esa harakatlar, adabiyotning quroli so'zdir. So'z buyuk qudratga ega. Hayot va jamiyatdagi barcha o'zgarishlar asosi inson tafakkuridir. Ilmu-ma'rifat, adabiyot va san'atda, jasoratda tengsiz, yuksak insoniy fazilatlari bilan ibrat bo'la oladigan nomlari abadiyatga muhrlangan buyuk yurtdoshlarimiz juda ko'p. Yoshlarni vatanga muhabbat, milliy istiqlol g'oyasi asosida tarbiyalash o'tmish ajdodlarimiz merosi, an'anasi, qadriyatiga yo'g'rilgan holda amalga oshiriladi. Bunda badiiy adabiyotning o'ziga xos o'rni borligini ta'kidlab o'tish joiz. Zero, inson ruhiyatiga, ongiga og'zaki targ'ibot-tashviqotdan ko'ra yozma manba tez va kuchli ta'sir ko'rsatadi. Zero, adabiyot – har qanday vaziyatda ham, avvalo, o'z xalqi, farzandining ma'naviy olamiini boyitish qolaversa, umuminsoniy ezgulikka da'vat etishni oliy maqsad qilib oladi. Shu sababli ham adabiyotni millat ko'zgusi deya e'tirof etish mumkin. Fransuz yozuvchisi Stendal shunday gapi bor: "Adabiyot – katta yo'lga qo'yilgan ko'zgu". Haqiqatda badiiy adabiyotda inson borlig'i namoyon bo'ladi. Institut miqyosida va Adiblar xiyobonida buyuk bobokalonlarimiz ijodiy merosiga bag'ishlab adabiy-badiiy kechalar, ma'naviyat soatlari, ma'rifiy – ma'rifiy tadbirlar tashkil etilmoqda. "Kitob ma'naviyat sarchashmasi", "Buyuk ajdodlarni yod etib..." mavzularida onlayn tarzida adabiyot, she'riyat bayramlari, mushoiralar o'tkazilmoqda. Yozuvchi va shoirlar, ma'naviyat va adabiyot fidoiylari ishtirokidagi ushbu tadbirlarda Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Uvaysiy, Nodira, Zavqiy, Abdulla Qodiriy, Oybek, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov singari zabardas ijod vakillarining hayoti, faoliyati, merosining ahamiyati keng tushuntirildi.

Badiiy adabiyotlarga bo'lgan talab kundan kunga ortib borayotgan bir paytda Toshkent farmasevtika institutida talabalarning dars jarayonida olayotgan bilimlarini yanada mustahkamlash, shuningdek, talabalarning manaviyatini va dunyoqarashlarini kengaytirish maqsadida institut Axborot – resurs markazi xodimlari tomonidan badiiy, o'quv adabiyotlarning elektron shakli joriy etildi. Bu o'z navbatida hozirgi pandemiya sharoitida talabalarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish hamda ular o'rtasida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga erishiladi. Shuningdek, yoshlarni badiiy kitoblarga bo'lgan qiziqishlarini nafaqat ta'lim muassasalari balki oilaning, mahallaning ham o'z o'rni borligi ayni haqiqat. Har bir ishda yakkilik bilan harakat qilingan ish albatta o'z mevasini beradi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, yosh avlodga zamonaviy talablar asosida bilim berish, ularda Vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'ularini tarbiyalashda ajdodlarimiz meroslaridan, badiiy adabiyotdan keng foylanish, targ'ibot-tashviqot ishlarida ko'rgazmali vositalar, vidioroliklar, elektron shakldagi badiiy asarlardan keng foydalanish hamda soha mutaxassislarining jalb etgan holda amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Адабиётлар руйхати

1. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. –Toshkent.: O'zbekiston, 2017. // Qonun ustivorligi va inson manfaatlarini ta'minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi garovi.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – T.: “Ma'naviyat”. 2008.
3. Ziyomuxammedov B. Komillikka eltuvchi kitob.-T.2006y
4. Tarbiya (ota-onalar va murabbiylar uchun ensiklopediya). – T.: – O'zbekiston milliy ensiklopediyasi|| Davlat ilmiy nashriyoti, 2010.